

“INTERNATIONAL CONFERENCE ON
EDUCATIONAL INNOVATIONS
AND APPLIED SCIENCES
2022/3”

31 MAY, 2022 YEAR

International Scientific Conference

Uzbekistan, Tashkent

zenodo

"RESEARCH AND EDUCATION" Scientific Research Center

"INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL INNOVATIONS AND APPLIED SCIENCES 2022/3"

www.researchedu.uz

Languages of publication: o‘zbek, english, русский, қазақ, тоҷик

2022/ MAY 31

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Paper/ Author
1	TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARNI O‘RNI Toshpulatova Farida Radjabovna Maxmayorova Sadoqat Bozorova Page No.: 5-8
2	SIRTLARNI O‘ZARO KESISHISH CHIZIG‘INI YORDAMCHI KESUVCHI TEKISLIKLAR USULIDA ANIQLASH, MAVZUSI MISOLIDA Karimov Mustafo Qurbanova Xilola Valijonov Dadaxon Page No.: 9-17
3	FIZIK VAKUUM VA KOINOT RIVOJLANISHINING KOSMOLOGIK MODELLARI VA TUZULISHI Abduraxmonov Asliddin Murtozayevich Page No.: 18-22
4	TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI YANGIYER FILIALI “MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI” YO‘NALISHI Tashbayev T.E, Xadjibaev D.A, Tulayev E, Zoirov U.N. Page No.: 23-30
5	NOFILOLOGIK UNIVERSITET TALABALARIDA INGLIZ TILI O‘QITISH JARAYONIDA SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH Kuchmuradova Gulnora Xatamovna, Suvonqulov Ma’rufjon Page No.: 31-35
6	TOHIR MALIK ASARLARIDA DIALEKTIZMLAR USLUBIY VOSITA SIFATIDA Iroda Bahronova, N.J.Yarashova Page No.: 36-39

TOHIR MALIK ASARLARIDA DIALEKTIZMLAR USLUBIY VOSITA SIFATIDA

Iroda BAHRONOVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti 1-kurs talabasi

E-mail: irodabahronova2020@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d.(PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: Ushbu maqolada shevaga xos soʻzlar, bu borada olimlarning qarashlari, shevalardagi keng imkoniyatlar oʻrganiladi va Tohir Malik asarlarida qoʻllangan shevaga xos soʻzlar tahlili keltiriladi

Kalit soʻzlar: shevaga xos soʻzlar, oʻzbek xalq shevalari, dialektizm, dialektizmlarning oʻziga xosligi, tilning boyishi

DIALECTISMS IN THE WORKS OF TAHIR MALIK AS A METHODOLOGICAL TOOL

Iroda BAHRONOVA,

First year student of Navoi State Pedagogical Institute

E-mail: irodabahronova2020@gmail.com

Supervisor: Doctor of Philosophy (PhD) N.J.Yarashova

Annotation: This article explores dialectal words, scholars' views on the subject, the wide range of possibilities in dialects and an analysis of dialectal words used in Tahir Malik's works.

Keywords: dialectal words, Uzbek folk dialects, dialectics, dialectics originality of dialectics, richness of language.

Ma'lumki, har bir tilning oʻrganilish darajasi, uning ichki qonuniyatlarini oʻrganish bu tilning shevalarini tasniflash, ularda saqlanib kelayotgan boylklarni aniqlash, shevalar bilan adabiy til orasidagi aloqalarni oʻrganish bilan

uzviy bog‘liqdir.¹ O‘zbek shevalari umumxalq o‘zbek tilining bir tarmog‘i bo‘lmish bilan adabiy til va barcha o‘zbek shevalari uchun ham xos bo‘lgan umumiy leksik qatlamga ega shuningdek, o‘zbek shevalarida yana bir o‘ziga xos leksik guruh borki, ular shu sheva vakillarining moddiy hayot sharoitlari shu sheva joylashgan hududning etnomik rivoji bilan bog‘liqdir³.

Dialektizmlar xalqning butun tarixi davomida yaratgan yozma yodgorliklarini o‘rganish, turli davrlardagi taraqqiyot bosqichlarini belgilash uchun boy material bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbek xalq shevalarini o‘rganish va oliy maktablarda o‘qish-o‘qitish ishlarini yaxshilashga yordam berishda Sh.Shoabdurahmonovning “O‘zbek adabiy tili va o‘zbek xalq shevalari” nomli monografiyasi qimmatlidir. O‘zbek adabiy tili va tayanch shahar shevalari (Toshkent, Farg‘ona tipli) o‘rtasidagi o‘zaro munosabat masalasini yoritishga bag‘ishlangan monografiyada Toshkent, Farg‘ona shevalaridagi keng imkoniyatlar haqida mulohaza yuritilib, bunday hollarning hozirgi vaqtda ham mavjudligi qayd etiladi. Shunga ko‘ra, adabiy tilning hozirgi vaqtda ham eng foydali va amaliy jihatdan foydali bo‘lgan va juda ko‘p so‘z va terminlarni boy manba hisoblangan dialektlardan olishi vas hu hisobdan boyib turishi alohida ta’kidlanadi.

Dialektologiya, ya’ni shevaga xos so‘zlarni o‘rganuvchi bo‘limning bir qator vazifalari mavjud bo‘lib, bular quyidagilar:

1) ayrim sheva va dialektlarning fonetik, morfologik, sintaktik va leksik xususiyatlarini har tomonlama tavsif qilish. Masalan:

- *Men kennayilariman. Hozir akalarini chaqiraman. O‘sha kishi bilan gaplashasiz. (III t, 159-b).*

Ushbu gapda qo‘llangan kennayi so‘zi shevaga xos so‘z bo‘lib, fonetik o‘zgarishga uchragan. Aslida, kelin oyi shaklida bo‘lishi kerak. Morfologik jihatdan ot so‘z turkumiga xos, sintaktik jihatdan kesim vazifasida kelgan.

¹ Yo‘ldoshov T. Tojikistondagi o‘zbek shevalarining morfologik qurilishi//Filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent: Fan6 1990. 3-bet.

³ Shoabdurahmonov Sh.O‘zbek adabiy tili va xalq shevalari//filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 1962. 400-bet.

2) milliy tilning paydo bo'lishi va taraqqiyotida shevalarning tutgan o'rnini va shu milliy tilga asos bo'lgan shevalarni aniqlash. Jumladan:

"Ko'z qarashlaridan "akaxon, nima qilardingiz bizning maishatimizni buzib, bir telefonlik xolingiz bor ekan-ku?" degan ma'noni uqish mumkin edi" (38-b).

-Tabib og'ajon, siz hamma narsani bilasiz, ayting, bir oy ichida o'lib qolmaymanmi?(III t, 280-b).

Yuqoridagi misollarda akaxon va og'ajon so'zlarining shevaga xos so'z ekanligi ma'lum. Bugungi kunda adabiy shaklda aka shaklida uchraydi.

3) shevalarning o'zaro munosabatini, shuningdek, ularning adabiy til va qardosh tillarga bo'lgan munosabatlarini belgilash. Misol uchun:

- Do'xtirga qaratyapsanmi? Yo'tali juda xunuk-ku?

- Do'xtir dori bergan. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. (II t, 131-b).

Ushbu misollarda keltirilgan do'xtir so'zi adabiy tilda doktor – shifokor shaklida bo'ladi. Bu leksema o'zlashgan so'z bo'lib, dunyo tilshunosligida ham doktor deb qo'llanadi. Ma'lum hududlarda esa do'xtir shaklida qo'llanadi.

4) umumiy o'xshash lingvistik xususiyatlarini belgilash asosida shevalarning ma'lum territoriyada tarqalish kartalarini tuzish va shevalarni klassifikatsiya (tasnif) qilish. Masalan:

- Voy, adasi, unaqa demang, - Manzura "O'zingiz yaxshimisiz?" demoqchi edi yonidagi o'g'illaridan uyaldi.(III t, 217-b).

Ushbu gapda adasi so'zi dialekt bo'lib, hozirgi adabiy tilda *dadasi, otasi* shaklida bo'ladi. Bizga ma'lumki, bu leksema Toshkent va vodiy hududlarida keng qo'llaniladi.

Xulosa o'rnida aytganda, Tohir Malik asarlarida dialektizmlar obrazlarning hududiy mansubligi, davr koloritini yaratish va leksik maqsadlarda qo'llangan. Dialektizmlarning o'rganilmagan jihatlari ko'p va keyingi tadqiqotlarda ularning shu jihatlari yoritilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Reshetov V, Shoabdurahmonov Sh. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi. 1978.
- Ishayev A. O‘zbek dialektal leksikografiyasi. – Toshkent: Fan. 1990.
- Malik T. Shaytanat. 5 jildlik, 2-jild. – Toshkent: Sharq. 2006.
- Malik T. Shaytanat. 5 jildlik, 3-jild. – Toshkent: Sharq. 2006.
- Malik T. Alvido, bolalik. – Toshkent: Sharq. 2009.

